

Mecanismos Moleculares da Partição de Nanopartículas de Ouro em Sistemas Aquosos Bifásicos: Análise Termodinâmica

Maria Vitória Pereira Oliveira de Macedo

Isabela Araújo Marques

Luciano Sindra Virtuoso

Yara Luiza Coelho

Discente Química Bacharelado – Unifal-MG, mariavitoria.macedo@sou.unifal-mg.edu.br

Doutoranda Físico-Química – UFV, marques.isabela100@gmail.com

Docente Instituto de Química – Unifal-MG, luciano.virtuoso@unifal-mg.edu.br

Docente Instituto de Química – Unifal-MG, yara.coelho@unifal-mg.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.17783911

Sistemas Aquosos Bifásicos (SABs) têm se mostrado alternativas estratégicas e sustentáveis para a separação e purificação de diversas moléculas e nanomateriais, principalmente devido à sua biocompatibilidade e ao reduzido uso de solventes orgânicos. O estudo da partição de nanopartículas metálicas em SABs representa uma área promissora, contribuindo para o desenvolvimento de processos de separação mais eficientes e ambientalmente responsáveis.

O presente projeto teve como objetivo principal investigar o processo de partição de nanopartículas de ouro em SABs, buscando compreender o comportamento de transferência desses solutos entre as fases do sistema. De forma complementar, o estudo visou estabelecer as bases para o desenvolvimento de um método eficiente de separação de nanomateriais e avaliar a viabilidade de aplicação dos SABs na purificação de nanopartículas metálicas.

Inicialmente, foram preparadas soluções contendo diferentes sais e polímeros para a montagem dos SABs. Em seguida, realizou-se a validação dos sistemas utilizando corantes sintéticos e naturais como sondas, a fim de analisar a distribuição das espécies entre as fases. Essa etapa permitiu investigar a influência de parâmetros como composição do sistema, pH e afinidade molecular na partição dos solutos. Paralelamente, nanopartículas de prata foram sintetizadas e caracterizadas, possibilitando a comparação de seu comportamento nos sistemas estudados.

Os resultados preliminares indicaram que os SABs apresentam grande potencial na separação seletiva de solutos, sendo sensíveis a fatores como pH e composição. A análise com os corantes demonstrou que pequenas variações nos componentes do sistema influenciam significativamente a distribuição das espécies, evidenciando a importância

da otimização dos parâmetros. A caracterização das nanopartículas de prata confirmou a viabilidade do método para aplicação futura em nanopartículas de ouro.

Conclui-se que os Sistemas Aquosos Bifásicos representam uma abordagem eficiente e sustentável para estudos de partição e separação de nanomateriais. Os resultados obtidos forneceram uma base sólida para os próximos estágios do projeto, que incluirão análises termodinâmicas e aplicação direta dos SABs na separação de nanopartículas de ouro. A continuidade desse estudo poderá contribuir significativamente para o entendimento do comportamento de transferência de nanopartículas metálicas em meios bifásicos, ampliando seu potencial de uso em áreas como farmacologia, biotecnologia e recuperação de metais.

Palavras-Chaves: Estudo Termodinâmico; Nanopartículas Metálicas; Separação e Purificação; Sistemas Aquosos Bifásicos.